

STRATEGI GURU DALAM MENDIDIK KECERDASAN EMOSIONAL SISWA

¹ Esti Aleミア Puspita, SPd., M.S, ² Fauzan Putraga Albahri

¹ Akademi Keuangan Perbankan Nusantara;

² STMIK Indonesia Banda Aceh;

Email *corresponding*: estialemiapuspita@akubanknusantara.ac.id

Abstrak

Pendidikan kecerdasan emosional adalah pendidikan untuk mampu mengenali. Mengekspresikan dan mengelola emosi, baik emosi dirinya sendiri maupun emosi orang lain. Dengan tindakan konstruktif, yang mempromosikan kerja sama sebagai Tim yang mengacu pada produktivitas dan bukan pada konflik. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana strategi guru dalam mendidik kecerdasan emosional siswa. Tujuan penelitian penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi apa yang digunakan guru dalam mendidik kecerdasan emosional siswa di SMA Jaya Langsa dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi guru dalam mendidik kecerdasan emosional siswa di SMA Jaya Langsa. Adapun metode penelitian penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu kajian yang membahas masalah yang sedang terjadi dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan cara observasi wawancara dan angket dengan sampelnya para murid di SMA Jaya Langsa yang jumlahnya sebanyak 45 orang dan Kepala sekolah serta guru. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Strategi guru dalam mendidik kecerdasan emosional siswa di SMA Jaya Langsa adalah berupa penetapan kedisiplinan. Penyediaan buku-buku paket yang berisi tentang kecerdasan emosional dan penerapan kegiatan ekstrakurikuler berupa pematapan mental emosional melalui kegiatan Pramuka dan kegiatan itu berlangsung bersama dengan kegiatan proses belajar-mengajar. melalui penerapan strategi khusus dengan pembinaan pengajaran kepada para guru dan menciptakan kegiatan yang khusus di luar sekolah. kendala-kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan strategi mendidik kecerdasan emosional siswa yaitu kurangnya pemahaman guru terhadap pentingnya kecerdasan emosional, kurangnya pengetahuan guru tentang strategi khusus dalam mendidik kecerdasan emosional siswa, dan kurangnya media dalam membantu guru untuk mendidik kecerdasan emosional siswa, untuk itu diharapkan kepada para guru agar dapat mendalami pengetahuannya tentang kecerdasan emosional agar dapat melahirkan murid-murid yang tidak hanya cerdas intelektual tetapi juga cerdas emosional.

Kata kunci: Strategi; Guru; Kecerdasan Emosional; Siswa.

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia selama ini terlalu menekankan arti pentingnya nilai akademik yaitu kecerdasan otak (IQ) saja (Anan, 2018; Meria, 2012). Mulai dari tingkat sekolah dasar sampai kebangku kuliah. Jarang sekali ditemukan pendidikan tentang kecerdasan emosi yang mengajarkan tentang intergritas, kejujuran, komitmen, Visi, kreatifitas. ketahanan mental, kebijaksanaan keadilan, prinsip kepercayaan, penguasaan diri. atau sinergi (Bancin, 2017; Sri, 2011). Padahal justru inilah yang terpenting. Keunggulan EQ dalam mencapai prestasi membuat kita terhanyak yang ternyata bisa demikian jauh mendahului kecerdasan otak (IQ) dalam berkompetisi. Mungkin kita bisa melihat hasil dari bentukan karakter dan kualitas sumber daya manusia era 2000 dan covid 19 yang patut

dipertanyakan yang berbuntut pada krisis ekonomi yang berkepanjangan saat ini. Hal ini ditandai dan dimulai dengan krisis moral atau buta hati yang terjadi dimana-mana. Meskipun mereka memiliki pendidikan yang sangat tinggi dan gelar-gelar di depan atau dibelakang namanya mereka hanya mengandalkan logika namun mengabaikan suara hati yang sebenarnya mampu memberikan informasi-informasi maha penting untuk mencapai keberhasilan. Kemudian terbukti akhirnya sang suara hati itu yang benar sehingga banyak.

Di antara mereka yang kini terperosok, dulunya adalah orang-orang yang telah mengabaikan suara hati yang menjadi dasar sebuah kecerdasan emosi (Suryana, 2020). Disinilah terbukti bahwa kecerdasan EQ mutlak perlu selain IQ. Orang-orang yang buta hati atau buta nurani dalam bahasa agama disebut tidak memiliki iman dan bahasan modernnya adalah ber EQ rendah. Sebagaimana kita ketahui salah satu tujuan pendidikan sekolah adalah menghasilkan murid yang pandai (pintar), tetapi kini kepandaian yang dimaksud bukanlah hanya kepandaian IQ saja melainkan kepandaian (kecerdasan) emosional juga. Melatih kebiasaan kognitif umumnya lebih mudah dibandingkan melatih kecerdasan emosi, melatih orang untuk mengoperasikan computer (Aswat dkk, 2021; Ruyani & Ambarsari, 2022). Menghitung, menghafal sederetan angka adalah salah satu contoh kebiasaan kognitif yang berasal dari otak kiri (Astuti, 2016). Tetapi pelatihan yang membuat orang menjadi konsisten, memiliki komitmen berintegritas tinggi, berpikiran terbuka, bersikap jujur, memiliki prinsip (Soegiharto, 2014). Mempunyai visi, memiliki kepercayaan diri, bersikap adil, bijaksana atau kreatif adalah contoh kecerdasan emosi, yang seharusnya juga dilatih dan dibentuk tidak cukup hanya berupa pelatihan kognitif seperti yang diperoleh selama ini (Ahsani, 2018). Pada dasarnya tujuan mendidik anak di sekolah adalah juga melatih kecerdasan emosi melalui proses pembelajaran tetapi kenyataan di lapangan membuktikan bahwa guru hanya melahirkan murid-murid yang berkualitas dalam hal IQ saja. Berdasarkan hal diatas penulis tertarik untuk meneliti Strategi guru dalam mendidik kecerdasan emosional siswa di SMA Jaya Langsa. Adapun menjadi tujuan dalam pembahasan ini, sebagai berikut; 1) Untuk mengetahui strategi guru dalam mendidik kecerdasan emosional siswa di SMA Jaya Langsa, 2) Untuk mengkaji aplikasi terhadap strategi guru dalam mendidik kecerdasan emosional siswa di SMA Jaya Langsa, 3) Untuk mengetahui peran guru terhadap penerapan strategi guru dalam mendidik kecerdasan emosional siswa di SMA Jaya Langsa.

Untuk menghindari kesalah Pahaman dalam memahami makna dan penulisannya, penulis akan menjelaskan istilah-istilah. Strategi Dalam kamus umum bahasa Indonesia kata strategi diartikan "ilmu siasat perang atau tangan (baik) letaknya". Menurut Roestiyah & Suharto (1985) Strategi adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh guru dan instruktur. Kata strategi penulis maksud dalam penelitian ini adalah cara atau teknik guru mengajar atau penyajian bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas, dengan memakai metode yang baik sehingga mudah dipahami, dimengerti dan dipraktekkan serta digunakan oleh siswa dengan baik. Pengertian guru yang dikemukakan oleh Zahrotun (2021) adalah semua orang yang berwenang dan

bertanggung jawab terhadap pendidikan murid, individu maupun kelompok, baik di sekolah maupun diluar sekolah. Dapat ditambahkan bahwa guru yang dimaksud di sini mencakup semua guru dari tingkat prasekolah (TK) sampai kepada guru besar (profesor) diperguruan tinggi, baik yang berstatus negeri maupun swasta. Sedangkan menurut Hamalik (2002), pengertian guru adalah suatu profesi artinya suatu jabatan tersendiri yang memerlukan keahlian sebagai guru, kendatipun masih ada yang berpandangan bahwa pekerjaan guru dapat dilaksanakan oleh semua orang yang berpandangan bahwa pekerjaan guru dapat dilaksanakan oleh semua orang. Tetapi, tidak berarti bahwa orang itu memiliki profesi khusus dalam hasil-hasil pekerjaannya. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa guru adalah pendidik formal yang telah melalui pendidikan formal keguruan yang diperoleh melalui lembaga pendidikan secara profesional sehingga sudah memiliki kewenangan untuk mengembangkan tugas dan tanggung jawab terhadap pendidikan anak didiknya. Mendidik berasal dari kata "*didik*" artinya memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Kemudian ditambahkan dengan awalan "*me*" maka terjadilah kata Mendidik yang berarti melakukan kegiatan pendidikan terhadap perubahan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan orang melalui upaya pengajaran dan latihan. Mendidik merupakan usaha menanamkan nilai-nilai Islam kedalam subjek didik. Usaha tersebut dapat dilaksanakan dengan mempengaruhi, membimbing, melatih, mengarahkan, membina dan mengembangkan kepribadian subjek didik. Kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan problema (permasalahan) dalam berbagai aspek. Defenisi ini hampir senada dan bahkan agaknya lebih luas seperti yang dikemukakan oleh Wechsler (1949) sebagaimana dikutip oleh Lubis (2018), yang mengemukakan bahwa kecerdasan adalah keseluruhan kemampuan individu untuk berfikir dan bertindak secara terarah serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Emosional dapat dibagi ke dalam dua pengertian yaitu; 1) Kecenderungan sikap yang emosi untuk melihat atau menafsirkan sesuatu yang dapat dilihat akal indera / mata atau fakta, dan 2) Kondisi perasaan yang berubah disertai perubahan-perubahan motor dan kelenjar karena ransangan yang disebabkan suatu gambaran yang bersifat khusus atau dapat disaksikan dari luar. Sedangkan emosional yang penulis maksudkan disini adalah suatu sifat atau sikap yang terdapat dalam diri sendiri, yaitu sikap amarah serta ekpresi jiwa untuk mengontrol sifat tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian tentang Strategi Pembelajaran guru dalam mendidik kecerdasan emosional siswa di SMA Jaya Langsa, Kota Langsa, Provinsi Aceh, mencakup tentang Rancangan penelitian, populasi dan Sampel, teknik pengambilan data serta teknik analisa data.

1. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang akan penulis gunakan adalah rancangan penelitian dengan cara pendekatan penelitian deskriptif yaitu membuat pencandraan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan

sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dimana penulis mencari informasi factual yang mendetail tentang Strategi Pembelajaran guru dalam mendidik kecerdasan emosional siswa di SMA Jaya Langsa, dan mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung di SMA Jaya Langsa. Sedangkan metode yang akan dipakai adalah metodologi penelitian kualitatif yaitu metode yang dilakukan dengan menulis hasil observasi, wawancara, quis atau rekaman.

1. Populasi dan Sampel

Populasi (keseluruhan objek penelitian) ini adalah guru-guru dan murid SMA Jaya Langsa, seluruhnya berjumlah 374 orang. berdasarkan populasi tersebut, maka Sampel (objek sesungguhnya dalam penelitian) ini adalah guru mata pelajaran agama islam, kepala sekolah, dan murid SMAN 2 sebanyak 45 Orang. Dasar pengambilan sampel sebagaimana tersebut di atas adalah bahwa populasi penelitian ini dinilai cukup homogen, antara lain dari segi keterkaitan dengan topik pembahasan dari pada penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung lokasi penelitian untuk melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dan berhubungan dengan strategi guru dalam mendidik kecerdasan emosional siswa SMA Jaya Langsa. Observasi digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dari hasil wawancara.

b) Wawancara

Selain mengamati lokasi penelitian secara langsung, penulis juga mewawancarai orang-orang yang telah menjadi sampel penelitian dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah ditetapkan.

c) Angket

Angket yaitu memberi pertanyaan-pertanyaan kepada murid SMA Jaya Langsa yang dapat menjadi sampel tentang Kecerdasan Emosional di SMA Jaya Langsa sebagai langkah perolehan informasi yang lebih lengkap dalam penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan cara menggambarkan dan menuliskan suatu kondisi objek secara kualitas pembahasan analisis dilakukan secara sistematis dengan cara mengumpulkan semua data, kemudian menyeleksi data yang relevan dengan pembahasan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya guru sangat berperan dalam pembelajaran kecerdasan emosional murid, sebagaimana yang telah penulis paparkan tentang tugas dan peran guru di sekolah adalah menguasai dan mengembangkan materi pelajaran, merencanakan dan mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa. Jadi berdasarkan tugas dan peran tersebut maka sekarang penulis akan memaparkan peran dan tugas guru dalam pembelajaran kecerdasan emosional di SMA Jaya Langsa. Pada tabel berikut ini akan kita lihat bagaimana usaha guru dalam mendidik kecerdasan emosional siswa.

Tabel 1. Bagaimana usaha guru dalam pembelajaran kecerdasan emosional siswa.

No	Alternatif jawaban	F	%
a.	Sangat Aktif	10	22,22
b.	Aktif	3	6,66
c.	Kurang aktif	32	71,11
d.	Tidak aktif	-	-
Jumlah		45	100

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa SMA Jaya Langsa menjawab bahwa para guru kurang aktif dalam pembelajaran kecerdasan emosional yaitu 32 orang (71,11 %), sedangkan 10 orang (22,22 %) menjawab sangat aktif, dan hanya 3 orang (6,66 %) yang menjawab aktif. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala sekolah SMA Jaya Langsa beliau mengatakan bahwa pada dasarnya kami selalu berusaha untuk aktif dalam mendidik kecerdasan emosional siswa, tetapi banyak kendala yang kami hadapi. Selanjutnya menyangkut dengan apa saja usaha guru dalam pembelajaran kecerdasan emosional murid di SMA Jaya Langsa, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Usaha apa saja yang dilakukan guru dalam pembelajaran kecerdasan emosional

No	Alternatif jawaban	F	%
a.	Masuk dan keluar tepat waktu	20	44,44
b.	Membuat kegiatan ekstrakurikuler	10	22,22
c.	Membuat kegiatan praktek terhadap mata pelajaran agama	5	11,11
d.	Melatih mental melalui kegiatan pramuka	10	22,22
Jumlah		45	100

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, usaha guru dalam pembelajaran kecerdasan emosional di SMA Jaya Langsa berupa masuk dan keluar tepat waktu. Hal ini dapat dilihat dari 20 (44,44%) siswa menjawab masuk tepat waktu, 10 (22,22 %) siswa menjawab guru membuat kegiatan ekstrakurikuler dan 10 (22,22 %) siswa menjawab guru melatih mental melalui

kegiatan pramuka, dan 5 (11,11%) siswa menjawab guru membuat kegiatan praktek terhadap mata pelajaran agama. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala sekolah tentang strategi apa saja yang dilakukan oleh guru dalam mendidik kecerdasan emosional siswa di SMA Jaya Langsa yaitu kalau membuat srategi yang khusus terhadap pelaksanaan pendidikan kecerdasan emosional tidak ada, tetapi pelaksanaan itu secara tidak langsung kami telah kami terapkan dalam kegiatan proses belajar-mengajar seperti menerapkan kedisiplinan, kegiatan Ekstrakurikuler dan kegiatan Pramuka. Dalam melaksanakan tujuan pembelajaran kecerdasan emosional diperlukan media pembelajaran, yaitu dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Media yang selalu digunakan guru dalam pembelajaran kecerdasan emosional

No	Alternatif jawaban	F	%
a.	Buku paket	25	55,55
b.	Media gambar	-	-
c.	Papan tulis	20	44,44
	Jumlah	45	100

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa media yang selalu digunakan dalam pembelajaran kecerdasan emosional adalah buku paket. Dapat dilihat dari 25 (55,55%) siswa menjawab buku paket, dan 20 (44,44%) siswa menjawab papan tulis. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh salah satu guru agama di SMA Jaya Langsa bahwa sekolah menyediakan buku-buku paket agar mereka dapat lebih banyak membaca. Selanjutnya perlu diketahui apakah bahan atau buku-buku mata pelajaran agama siswa sangat lengkap, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Apakah bahan atau buku-buku mata pelajaran agama siswa sangat lengkap

No	Alternatif jawaban	F	%
a.	Ya	13	28,88
b.	Tidak	32	71,11
	Jumlah	45	100

Berdasarkan tabel di atas bahwa sebagian besar siswa 32 (71,11%) menjawab tidak lengkap bahan atau buku-buku mata pelajaran dan 13 (28,88%) siswa menjawab ya atau lengkap. Sesuai dengan jawaban diatas menunjukkan bahwa pada dasarnya mereka kekurangan literature-literatur atau sarana prasarana seperti buku untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang islam tetapi kegiatan pembelajaran tidak hanya sebatas buku saja melainkan dengan kedisiplinan dan kegiatan-kegiatan yang membangun kreatifitas, percaya diri dan mental siswa. Hal itu juga sama halnya dengan yang disampaikan oleh guru di SMA Jaya Langsa, sebenarnya buku-buku di sekolah ini ada, walau tidak lengkap, tetapi semua sudah di bawa Tsunami. Sebagaimana kita ketahui dalam mendidik

kecerdasan emosional siswa. Dibutuhkan guru yang sabar, serius, ulet dan mempunyai semangat dedikasi yang tinggi dalam memahami dinamika para siswa. Jika itu yang terjadi selama ini maka metode quantum learning bisa menjadi jawaban atas persoalan tersebut dalam proses belajar mengajar dikelas, Prinsip utama metode ini, sugesti dapat dan pasti mempengaruhi hasil situasi belajar baik secara positif maupun negative. Beberapa tehnik yang dapat digunakan dalam memberikan sugesti positif adalah mendudukkan murid secara nyaman, memasang musik latar didalam kelas saat pelajaran berlangsung. Meningkatkan partisipasi individu, menggunakan poster-poster untuk memberi kesan-kesan besar sambil menonjolkan informasi, dan menyediakan guru-guru yang terlatih dalam seni pengajaran sugestif. Selanjutnya untuk mengetahui apakah siswa dapat memahami materi pelajaran yang guru sampaikan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Apakah siswa dapat belajar dengan tenang dan aman di sekolah.

No	Alternatif jawaban	F	%
A	Bisa	20	44,4
B	Tidak bisa	25	55,55
C	Tidak terlalu bisa	-	-
Jumlah		45	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa siswa tidak bisa belajar dengan tenang dan aman terhadap materi yang diajarkan guru. Dapat dilihat dari 25 (55,55%) siswa menjawab tidak bisa, 20 (44,44%) siswa menjawab bisa.

Tabel 6. Apakah Guru pernah memasang musik latar didalam kelas pada saat Pelajaran berlangsung?

No	Alternatif jawaban	F	%
A	Pernah	-	-
B	Kadang-kadang	-	-
C	Tidak pernah	45	100
Jumlah		45	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa guru tidak pernah memasang musik latar didalam kelas pada saat pelajaran berlangsung. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa guru kurang menciptakan suasana tenang dan aman pada saat proses belajar-mengajar. sehingga materi-materi yang seharusnya dapat mereka pahami dengan baik menjadi terkendala. hal itulah yang menyebabkan siswa tidak dapat menyerap pelajaran dengan baik. Hal diatas tadi penulis hanya memaparkan tentang strategi pembelajaran secara umum, maka setelah ini penulis akan memberikan pertanyaan yang khusus tentang hal-hal yang bersangkutan paut dengan pembelajaran kecerdasan emosional itu sendiri.

Tabel 7. Apakah kalian pernah dilatih untuk bercerita tentang pengalaman diri didepan kelas.

No	Alternatif jawaban	F	%
A	Pernah	20	44,4
B	Kadang-kadang	25	55,55
C	Tidak pernah	-	-
Jumlah		45	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 25 (55,55%) siswa kadang-kadang dilatih bercerita pengalaman diri di depan kelas, siswa menjawab pernah, sebanyak 20 (44,44%). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan guru Bahasa Indonesia, mengatakan bahwa setiap dalam pelajaran mengarang, saya menyuruh mereka untuk bercerita tentang pengalaman diri mereka didepan kelas. Walaupun banyak diantara mereka masih takut-takut dan malu-malu, malah ada yang tidak berani sama sekali, sehingga apa yang ingin diceritakan tidak terucapkan, hal ini disebabkan kurangnya mental pada diri mereka sebab mereka tidak pernah untuk tampil didepan kelas. Hal ini juga serupa dengan yang dikatakan oleh guru Bahasa Inggris, mental mereka untuk berbicara Bahasa Inggris sangat minim, kalau berbicara dengan bahasa Indonesia saja tidak mampu, apalagi dengan bahasa Inggris.

Tabel 8. Apakah guru pernah mengajarkan bagaimana menjalin hubungan dengan teman sebaya?

No	Alternatif jawaban	F	%
A	Pernah	20	44,4
B	Kadang-kadang	25	55,55
C	Tidak pernah	-	-
Jumlah		45	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban siswa 25 (55,55%) siswa menjawab kadang-kadang, dan 20 (44,44%) siswa menjawab pernah. Mengajarkan murid agar dapat menjalin hubungan social dengan temannya yang sebaya adalah hal yang paling utama bagi mereka, karena mereka sangat membutuhkan kawan. Jadi jika pada masa SMU ini mereka tidak bias menjalin hubungan yang baik dengan teman sebayanya maka mereka akan menjadi anak yang pendiam dan tertutup dari segala masalah. Jika ia sudah tertutup atau tidak mau menceritakan masalahnya maka kita tidak akan mengetahui apa yang ia mau. Akibatnya akan terjadi kenakalan remaja apabila ada keinginan dia yang tidak kita penuhi. Untuk itu penulis mewawancarai guru Agama di SMA Jaya Langsa, beliau mengatakan, sebenarnya masalah bagaimana ia menjalin hubungan sisoal dengan teman sebaya, biasanya saya mengajarkan bagaimana berakhlak dengan sesama manusia, baik itu keluarga dan masyarakat termasuk dengan teman sabaya.

Tabel 9. Apakah guru pernah mengajarkan bagaimana menghadapi tekanan dari teman sebaya?

No	Alternatif jawaban	F	%
A	Pernah	20	44,4
B	Kadang-kadang	25	55,55
C	Tidak pernah	-	-
Jumlah		45	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban siswa 25 (55,55%) siswa menjawab kadang-kadang, dan 20 (44,44%) siswa menjawab pernah. Mengajarkan murid agar dapat menjalin hubungan social dengan temannya yang sebaya adalah hal yang paling utama bagi mereka, karena mereka sangat membutuhkan kawan. Jadi jika pada masa SMU ini mereka tidak bias menjalin hubungan yang baik dengan teman sebayanya maka mereka akan menjadi anak yang pendiam dan tertutup dari segala masalah. Jika ia sudah tertutup atau tidak mau menceritakan masalahnya maka kita tidak akan mengetahui apa yang ia mau. Akibatnya akan terjadi kenakalan remaja apabila ada keinginan dia yang tidak kita penuhi. Untuk itu penulis mewawancarai guru Agama di SMA Jaya Langsa.

Tabel 10. Apakah guru pernah mengajarkan bagaimana menghadapi perasaan marah?

No	Alternatif jawaban	F	%
A	Pernah	20	44,4
B	Kadang-kadang	25	55,55
C	Tidak pernah	-	-
Jumlah		45	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban siswa 25 (55,55%) siswa menjawab kadang-kadang, dan 20 (44,44%) siswa menjawab pernah.

Tabel 11. Apakah guru pernah mengajarkan bagaimana cara bertanggung jawab?

No	Alternatif jawaban	F	%
A	Pernah	20	44,4
B	Kadang-kadang	25	55,55
C	Tidak pernah	-	-
Jumlah		45	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban siswa 25 (55,55%) siswa menjawab kadang-kadang, dan 20 (44,44%) siswa menjawab pernah.

Tabel 12. Apakah guru pernah mengajarkan bagaimana cara bekerja sama?

No	Alternatif jawaban	F	%
A	Pernah	20	44,4
B	Kadang-kadang	25	55,55
C	Tidak pernah	-	-
Jumlah		45	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban siswa 25 (55,55%) siswa menjawab kadang-kadang, dan 20 (44,44%) siswa menjawab pernah.

Tabel 13. Apakah guru pernah mengajarkan bagaimana memahami orang lain?

No	Alternatif jawaban	F	%
A	Pernah	20	44,4
B	Kadang-kadang	25	55,55
C	Tidak pernah	-	-
Jumlah		45	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban siswa 25 (55,55%) siswa menjawab kadang-kadang, dan 20 (44,44%) siswa menjawab pernah.

Tabel 14. Bagaimana cara guru memberikan hukuman terhadap murid yang sedang bermasalah?

No	Alternatif jawaban	F	%
A	Menskor	20	44,4
B	Membersihkan sekolah	25	55,55
C	Menghafal pelajaran.	-	-
Jumlah		45	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa 25 (55,55%) siswa menjawab membersihkan sekolah, dan 20 (44,44%) siswa lagi menjawab menskor. Berdasarkan hal diatas penulis melakukan wawancara dengan guru bidang studi PPKN tentang beberapa hal diatas yaitu beliau menjawab sebenarnya kami tetap terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi murid, yaitu mengajarkan hal yang terbaik bagi mereka. Seperti pada saat terjadi perkelahian antara mereka, kami berusaha mendamaikannya dan memberi hukuman yang setimpal untuk mereka. Biasanya hukuman yang kami berikan seperti membersihkan WC, menyapu halaman atau hormat bendera. Sedangkan hal-hal seperti mengajarkan bagaimana menghadapi tekanan dari teman, menghadapi perasaan marah, bagaimana cara bertanggung jawab, bagaimana cara bekerja sama, dan bagaimana cara memahami orang lain, hal itu telah kami ajarkan pada saat mengajarkan materi pelajaran seperti PPKN, Agama dan Bahasa Indonesia. karena kami tidak selalu dan selamanya dapat mendampingi murid.

Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam Penerapan Model Pembelajaran Kecerdasan Emosional pada Siswa SMA Jaya Langsa

Dalam melaksanakan suatu kegiatan ataupun program baik itu pendidikan atau kepentingan lainnya. Tentu saja tidak pernah luput dari berbagai kesulitan atau hambatan baik kecil maupun besar. Dengan adanya kesulitan atau hambatan tersebut adakalanya dapat menjadi pendorong untuk kemajuan dan juga sebaliknya dapat menjadi penyebab kehancuran atau kegagalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pendidikan agama SMA Jaya Langsa yang menyebabkan kesulitan dalam proses pembelajaran kecerdasan emosional di sekolah penulis mengambil kesimpulan adalah:

a) Faktor sarana dan prasarana

Masih kurangnya buku-buku paket mengenai pendidikan agama di perpustakaan, telah menyebabkan tidak semua siswa memiliki buku-buku yang bertemakan masalah pendidikan agama, baik itu buku Aqidah Akhlak, Fiqh dan Qur'an Hadits. Dan kurangnya tenaga pendidik atau guru baik itu di bidang agama maupun di bidang pendidikan lainnya sehingga menyebabkan guru yang mengajar banyak yang pada bukan bidang studinya, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran agama untuk meningkatkan kecerdasan emosional di sekolah.

b) Faktor lingkungan

Lingkungan masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran kecerdasan emosional di sekolah. Latar belakang pendidikan masyarakat yang masih rendah sehingga menyebabkan kesulitan terhadap kelancaran proses pendidikan anak.

c) Faktor keluarga

Motivasi dari orang tua murid untuk meningkatkan pendidikan anak kurang, ini juga diakibatkan kurangnya pemahaman orang tua tentang memotivasi belajar anak, ini juga diakibatkan pendidikan orang tua yang rendah dan juga pengaruh ekonomi rata-rata lemah sehingga menyebabkan proses pembelajaran kecerdasan emosional di sekolah juga ikut menghambat.

d) Kurangnya pengetahuan guru tentang kecerdasan emosional

Hal ini dinyatakan sendiri oleh guru di sekolah SMAN 2 bahwa mereka belum pernah mengikuti seminar, penataran atau pelatihan tentang kecerdasan emosional. Jadi hal itu belum terkonsep dan terprogram di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala sekolah SMA Jaya Langsa, pada dasarnya pendidikan kecerdasan emosional di SMA Jaya Langsa memang tidak dilatih atau di didik secara khusus dalam artian ada jam tersendiri, tetapi hal itu dilakukan pada saat ketika belajar agama atau ketika ekstrakurikuler yang bertujuan meningkatkan mental mereka dan ketika belajar pelajaran lainnya, terlebih jika terjadi permasalahan diantara mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian ini adalah; Strategi guru dalam mendidik kecerdasan emosional siswa di SMA Jaya Langsa adalah berupa penetapan kedisiplinan, penyediaan buku-buku paket yang berisi tentang kecerdasan emosional dan penerapan kegiatan ekstrakurikuler berupa pementasan mental emosional melalui kegiatan Pramuka, Para guru di SMA Jaya Langsa tidak membuat kurikulum khusus terhadap pendidikan kecerdasan emosional siswa akan tetapi kegiatan itu berlangsung bersama dengan kegiatan proses belajar-mengajar. Melalui penerapan strategi khusus dengan pembinaan pengajaran kepada para guru dan menciptakan kegiatan yang khusus di luar sekolah, Kendala-kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan strategi mendidik kecerdasan emosional siswa yaitu kurangnya pemahaman guru terhadap pentingnya kecerdasan emosional, kurangnya pengetahuan guru tentang strategi Khusus dalam mendidik kecerdasan emosional jiwa, dan kurangnya media dalam membantu guru untuk mendidik kecerdasan emosional siswa, dan Adapun Pengaruhnya dapat membina anak didik dengan berpikir dan mengatasi emosional yang teratur terutama didalam pelajaran hingga memberi dampak yang positif didalam pendidikan. Sedangkan saran untuk penelitian kedepannya adalah; Diharapkan kepada Dinas pendidikan agar membuat pelatihan khusus bagi guru tentang strategi guru dalam mendidik kecerdasan emosional siswa, Diharapkan kepada para guru agar dapat mendalami pengetahuannya tentang kecerdasan emosional agar dapat melahirkan murid-murid yang tidak hanya cerdas intelektual tetapi juga cerdas emosional, Diharapkan juga kepada masyarakat agar dapat mendukung pendidikan kecerdasan emosional siswa di lingkungannya, Diharapkan juga kepada orang tua agar membantu dalam pembinaan kecerdasan emosional anak dilingkungan rumah dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Roestiyah, N. K., & Suharto, Y. (1985). *Strategi belajar mengajar*. PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Zahrotun, N. (2021). *Kepemimpinan Kepala RA dalam Pengembangan Kinerja Guru RA Manasirul Huda Babadsari Kutowinangun Kebumen* (Doctoral dissertation, IAIN PURWOKERTO).
- Hamalik, O. (2002). *Pendidikan guru berdasarkan pendekatan kompetensi*. Bandung: Bumi Aksara.
- Wechsler, D. (1949). Wechsler Intelligence Scale for Children; manual.
- Lubis, S. (2018). Hubungan Kecerdasan Emosional Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. *HIKMAH: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 237-258.
- Anan, A. (2018). Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam konsep emotional spiritual quotient. *Jurnal Al-Murabbi*, 3(2), 181-192.
- Meria, A. (2012). Pendidikan Islam di era globalisasi dalam membangun karakter bangsa. *Al-Ta Lim Journal*, 19(1), 87-92.

- Bancin, N. H. (2017). *Hubungan Kecerdasan Emosional Dengan Hasil Belajar Geografi Siswa Kelas X Sma Amir Hamzah Medan Tahun Ajaran 2016/2017* (Doctoral dissertation, UNIMED).
- Sri, P. (2011). Bahasa, Sastra, Dan Peranannya Dalam Pembentukan Kecerdasan Emosi Pada Anak (Studi Kasus Kelas Sastra Anak dan Sastra Madya di Lembaga Pendidikan “Bintang Indonesia” Kabupaten Pacitan).
- Suryana, N. (2020). Hubungan Kecerdasan Spritual Dengan Prestasi Belajar Ekonomi Siswa di MAN 1 Subang. *Jurnal Al-Amar (Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen dan Pendidikan)*, 1(1), 83-91.
- Aswat, H., Sari, E. R., Aprilia, R., Fadli, A., & Milda, M. (2021). Implikasi distance learning di masa pandemi COVID 19 terhadap kecerdasan emosional anak di sekolah dasar. *Jurnal basicedu*, 5(2), 761-771.
- Ruyani, N. A., & Ambarsari, M. (2022). Pengaruh Kemampuan Komunikasi dan Kecerdasan Emosional terhadap Kinerja Karyawan. *Indonesian Journal of Office Administration*, 4(1), 62-86.
- Astuti, Y. (2016). *Cara Mudah Asah Otak Anak*. Flash Books.
- Soegiharto, R. (2014). Membangun Integritas Widyaiswara. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 1(4), 92-103.
- Ahsani, M. R. (2018). *upaya meningkatkan kecerdasan emosional melalui pembelajaran kitab akhlāk lil banīn di madrasah diniyah tambak boyo ngrawan dolopo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).